

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743979>

УДК 376.37

ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕФЕКТОЛОГОВ НА СПЕЦИФИКУ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДИСЛЕКСИЕЙ

Ю.А. Деткина,

студентка 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое)
образование»

А.И. Куприянова,

научный руководитель,
к.ф.н., доц. кафедры возрастной физиологии, специального и
инклюзивного образования,

ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье приводится подборка материала с австралийского сайта «Dystech». Организация представляет собой команду увлеченных ученых, предпринимателей и профессионалов, которые объединены общей целью – исследованием таких нарушений, как дислексия, дисграфия, диспраксия и разработкой современных способов их диагностики. Рассматриваются рекомендации для учителей по повышению эффективности обучения детей с дислексией и дисграфией, которые дает команда «Dystech». За рубежом проблеме обучения детей с особенностями развития уделялось сравнительно больше времени, чем в России, поэтому данный опыт интересен с точки зрения длительности изучения и разработки подходов, апробации методов успешной адаптации детей в общеобразовательную среду.

Ключевые слова: дислексия, дисграфия, нарушения чтения и письма

THE VIEW OF FOREIGN SPEECH PATHOLOGISTS ON THE SPECIFICS OF TEACHING CHILDREN WITH DYSLEXIA

Ju.A. Detkina,

Student 4th year, specialty «Special (defectological) education»

A.I. Kupriyanova,

Scientific Director,

Candidate of Philological Sciences, Associate Department of Age Physiology,

Special and Inclusive Education,

TSU,

Tyumen

Annotation: The article contains a selection of material from the Australian website "Dystech". The organization is a team of passionate scientists, entrepreneurs and professionals who are united by a common goal—the study of disorders such as dyslexia, dysgraphia, dyspraxia and the development of modern methods of their diagnosis. The recommendations for teachers to improve the effectiveness of teaching children with dyslexia and dysgraphia, which are given by the Dystech team, are considered. Abroad, the problem of teaching children with special needs was given relatively more time than in Russia, so this experience is interesting from the point of view of the duration of studying and developing approaches, testing methods for successful adaptation of children to the general educational environment.

Keywords: dyslexia, dysgraphia, reading and writing disorders

последние годы в нашей стране отмечается увеличение числа школьников, испытывающих трудности при усвоении школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации являются недостатки в формировании навыков чтения и письменной речи. Статистические данные свидетельствуют о значительном увеличении количества детей с нарушениями письменной речи. Еще Д.И. Фельдштейн указывал на то, что количество детей с нарушениями речи в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте за 15 лет (с 1997 по 2012 год) увеличилось в два раза, а до 50 % школьников переходят в основную школу с несформированностью навыка письма [1]. На сегодняшний день показатели нарушения письменной речи остаются высокими. По словам О.В. Елецкой – кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой логопедии Ленинградского

государственного университета им. А.С. Пушкина, дислексиков и дисграфиков стало очень много, чуть ли не у каждого второго ребёнка такие проблемы проявляются в той или иной степени. Учителя в школе, особенно начальной, также стали замечать, что дисграфиков, дислексиков и ребят с прочими нарушениями письменной речи стало в разы больше. Если 10-15 лет назад таких ребят сидело на класс 2-3 человека, то сейчас – треть класса [1-4].

Процессы чтения и письменной речи считаются сложными системными и произвольными психическими процессами, которые требуют определенного уровня сформированности неречевых и речевых функций, к которым относится дифференциация звуков на слух, правильное произношение, сформированность лексико-грамматической стороны речи, языкового и зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений [2]. Отсюда следует, что несформированность высших психических функций, участвующих в процессе чтения и письма, приводит к дислексии и дисграфии. Освоение ребенком чтения и письма влияет на успешность его обучения и, как следствие, отражается на состоянии эмоционально-волевой сферы, на процессе социализации в целом [5-7].

Специфичность дислексии заключается часто в ее поздней идентификации, когда ребенок помимо успехов в учебе начинает испытывать проблемы в социализации, ведь зачастую такие дети остаются непонятыми окружающими, а у педагога отсутствуют компетенции в области специального образования. Все это говорит об актуальности изучения нарушений письменной речи и чтения, особенно насущным является вопрос улучшения качества образования детей с данными речевыми нарушениями.

За рубежом проблеме обучения детей с особенностями развития уделялось сравнительно больше времени, чем в России, поэтому данный опыт интересен с точки зрения длительности изучения и разработки подходов, апробации методов успешной адаптации детей в общеобразовательную среду. Так, например, в Австралии существует организация «Dystech», которая занимается исследованием дислексии, дисграфии, диспраксии и разработкой современных способов диагностики данных нарушений. Их прогрессивные методы диагностики представляют собой скрининг данных нарушений с использованием алгоритмов классификации машинного обучения [6]. Очень важно рассмотреть рекомендации, которые дают австралийские дефектологи по обучению детей с дислексией и дисграфией, ведь современное научное пространство основывается на

сотрудничестве, международном опыте, что способствует эффективному решению общей проблемы.

По данным Департамента образования Южной Австралии примерно каждый десятый житель Австралии страдает дислексией. Учителя отмечают, что в каждом классе есть дети с дислексией, обычно от 1 до 3 детей на каждый класс. Австралийская ассоциация дислексии (Australian Dyslexia Association – ADA) сообщает, что дислексия является наиболее частой причиной проблем и трудностей с чтением, письмом и орфографией [6].

Команда «Dystech» подчеркивает, что дислексия – это невидимая особенность, неврологическая проблема, сопровождающая человека всю жизнь, но, несмотря на недостатки, которые несет данное нарушение, многие люди с дислексией имеют большой потенциал к талантности.

Учителям необходимо знать об особенностях обучения детей с дислексией и вырабатывать профессиональные компетенции, способствующие наиболее эффективному обучению детей с такими нарушениями.

Согласно Национальному исследованию преподавания грамотности (National Inquiry into the Teaching of Literacy – NITL), половина учебных курсов бакалавриата для учителей в Австралии посвящает обучению чтению менее 5 % от четырехлетней учебной программы [6]. Если к учителям, мало владеющим знаниями о процессе обучения чтению и письму в норме, попадут ученики со специфической неспособностью к обучению – дислексией, то это может привести к нежелательным результатам, как для ученика, так и для учителя.

Время и энергия – ресурсы ограниченные, но играющие главную роль в осуществлении преподавателями образовательного процесса, поэтому, как только учителя узнают о характерных для таких детей особенностях восприятия, им будет значительно проще корректировать свои методы обучения, чтобы помочь детям с данными нарушениями целиком погрузиться в образовательный процесс.

Прежде всего, команда «Dystech» указывает на трудности, с которыми приходится сталкиваться людям с дислексией. Они обозначены в книге Американской психиатрической ассоциации, также известной как DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), являющейся авторитетным изданием, в котором представлены следующие характеристики: трудности выполнения арифметических операций и математических задач, трудности чтения и письма, заключающиеся в медленном, неточном, напряженном процессе чтения, в плохих навыках

письма, качество которого тоже страдает – письмо неразборчивое, трудности с запоминанием фактов, связанных с датами, цифрами [5]. Данные сложности влияют на учебные навыки, которые по показателям у дислексиков ниже среднего, но они не связаны с какими-либо другими нарушениями развития, с неврологическими, сенсорными нарушениями или нарушениями моторики, и оказывают не такое сильное отрицательное влияние на академическую успеваемость, профессиональную деятельность и на качество выполнения повседневных жизненных навыков.

Тем не менее, дети с дислексией испытывают трудности с записью заметок, со списыванием слов с доски. У них также могут быть проблемы с орфографией, может возникать чувство разочарования при попытке читать или писать [8].

Именно поэтому первым советом по увеличению эффективности обучения детей с дислексией, который дает команда «Dystech», является повышение их уверенности в себе [6]. Ведь дети с дислексией испытывают трудности и могут чувствовать себя неполноценными в учебной деятельности, особенно на фоне сверстников, показывающих высокие результаты в процессе обучения.

Учителям необходимо создавать для ученика с дислексией ситуации успеха, а также замечать даже маленькие достижения, то есть важно предоставить ребенку возможности, в которых он добьется положительных результатов. Эти достижения не обязательно должны быть связаны с учебной деятельностью. Например, можно хвалить ребенка, когда он проявляет доброту к другому ученику, или за участие в спортивных мероприятиях, даже похвала за порядок на его рабочем месте может поднять моральный дух. Также учителям рекомендуют не просить ребенка с дислексией читать вслух, так как он будет нервничать, и пропускать слова либо неправильно их читать, публичная неудача только вызовет у ребенка дальнейшее разочарование. Учителям не следует называть таких детей «ленивыми», когда им не удастся выполнить поставленные задачи. Скорее всего, дети с дислексией являются одними из самых трудолюбивых учеников в классе, но в силу особенностей нарушения не могут выполнять работу достаточно качественно в том же темпе, в каком ее выполняют другие ученики, поэтому нужно обращать внимание на их достижения, а не на их неспособность добиться успеха.

Вторым советом «Dystech» предлагают учителям ограничиться меньшим объемом письменных работ для детей с дислексией [6]. Поскольку из-за особенностей восприятия для ребенка-дислексика чтение

и письмо чрезвычайно затруднены, то возможно, он не сможет выполнить письменную работу того же уровня, что и другие ученики в классе. Ребенку с дислексией, вероятно, потребуется дополнительное время для выполнения заданий или ему потребуются задания, адаптированные в соответствии с его уровнем навыков, чтобы он смог успешно их выполнить. Реализованная способность выполнять поставленные задачи повысит у детей с дислексией уверенность в собственных силах.

Также ученику с дислексией сложно переписывать задания, написанные на доске, или записывать устные инструкции. В этом случае учителям желательно подготовить и раздать ребенку распечатанное домашнее задание либо сразу вложить его в книгу, чтобы ребенок про него не забыл. Если ожидается, что дети будут делать какие-либо заметки в ходе занятия, то ученику с дислексией также необходимо предоставить распечатанный вариант материала изучаемой темы, чтобы он мог сам выделить, сделать пометки относительно важной информации.

В-третьих, «Dystech» рекомендует учителям принимать у учеников домашние задания в печатном виде, так как процесс письма для ребенка с дислексией может представлять невероятную сложность [6]. Если разрешить им выполнять домашнее задание на компьютере и использовать средство проверки правописания, то повышается вероятность более успешного выполнения задания такими учениками. Так, ребенок с дислексией сможет сдать аккуратно выполненную работу, которую можно будет полноценно оценить по содержанию, а не только по внешнему виду.

Четвертая рекомендация звучит как «На словах лучше», подразумевая устное обсуждение задания, этот способ поможет убедиться, что ребенок с дислексией понял инструкцию и саму суть задания [6]. В зависимости от занятия, учитель может связывать изучаемый на нем материал с забавным действием или историей, что иногда помогает ребенку лучше запомнить информацию. Чтобы определить понимает ли ребенок с дислексией изучаемую тему, учителю следует дать ему возможность ответить на вопросы устно. В процессе устного ответа ребенка, учитель сможет определить, не понимает ли ученик тему на самом деле или просто не может верно выполнить задания в письменной форме.

Пятая, заключительная рекомендация для учителей от «Dystech»: «Готовьтесь к будущему» – говорит о том, что каждому учителю необходимо пополнять знания об особенностях обучения детей с дислексией, так как учеников с нарушениями чтения и письма становится

больше, а подобные знания будут очень полезны, поскольку способствуют повышению качества образования детей с такими нарушениями [6].

Таким образом, дислексия и дисграфия являются специфическими речевыми нарушениями, которые зачастую поздно идентифицируются, что влияет на успешность обучения таких детей и, как следствие, отражается на состоянии их эмоционально-волевой сферы, на процессе социализации в целом. Приведенные в статье рекомендации от австралийской команды специалистов, а также их взгляд на специфику обучения детей с данными нарушениями во многом смогут помочь учителям в организации наиболее эффективного обучения детей с дислексией и дисграфией.

Список литературы

[1] Актуальные проблемы логопедии: преодоление нарушений речи у детей и взрослых. // Сборник научных трудов. – МГПИИ-М, 1980.

[2] Логопедия: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов/ ред. Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2002. 680 с.

[3] Логопедия: теория и практика. / ред. Т.Б. Филичева. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Эксмо, 2019. 608 с.

[4] Чиркина Г.В. Современные тенденции в изучении дислексии у детей. / Г.В. Чиркина, А.Н. Корнев. // Дефектология. – 2005. № 1. 89-93 с.

[5] American Psychiatric Association. DSM-5 Fact Sheets: American Psychiatric Association. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-fact-sheets>. (дата обращения: 04.04.2021).

[6] Dystech. Dyslexia and Dysgraphia prediction: A new machine learning approach: Dystech. [Электронный ресурс]. – URL: <https://dystech.com.au/about-us/we-research-learning-disorders/>. (дата обращения: 04.04.2021).

[7] Eysenck M.W. Письмо, сравнение устной и письменной речи. / M.W. Eysenck, M.T. Keane. – Hillsdale (Erlbaum): Когнитивная психология, 1993. 360 с.

[8] Terband H.A Psycholinguistic Framework for Diagnosis and Treatment Planning of Developmental Speech Disorders [Текст]. / H.A. Terband, M. Ben, M. Edwin. // Folia Phoniatica et logopaedica. – 2019. № 71. 216-227 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Actual problems of speech therapy: overcoming speech disorders in children and adults. // Collection of scientific papers. – MGPI-M, 1980.
- [2] Speech therapy: a textbook for students. defectologist. fac. ped. universities / ed. L.S. Volkova, S.N. Shakhovskaya. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Humanit. ed. Centre. VLADOS, 2002. 680 p.
- [3] Speech therapy: theory and practice. / ed. T.B. Filicheva. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: Eksmo, 2019.608 p.
- [4] Chirkina G.V. Current trends in the study of dyslexia in children. / G.V. Chirkin, A.N. Kornev. // Defectology. – 2005. No. 1. 89-93 p.
- [5] American Psychiatric Association. DSM-5 Fact Sheets: American Psychiatric Association. [Electronic resource]. – URL: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-fact-sheets>. (date of access: 04.04.2021).
- [6] Dystech. Dyslexia and Dysgraphia prediction: A new machine learning approach: Dystech. [Electronic resource]. – URL: <https://dystech.com.au/about-us/we-research-learning-disorders/>. (date of access: 04.04.2021).
- [7] Eysenck M.W. Writing, comparison of speaking and writing. / M.W. Eysenck, M.T. Keane. – Hillsdale (Erlbaum): Cognitive Psychology, 1993. 360 p.
- [8] Terband H.A Psycholinguistic Framework for Diagnosis and Treatment Planning of Developmental Speech Disorders [Text]. / N.A. Terband, M. Ben, M. Edwin. // Folia Phoniatica et logopaedica. – 2019. No. 71. 216-227 p.

© Ю.А. Деткина, 2021

Поступила в редакцию 29.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Деткина Ю.А. Взгляд зарубежных дефектологов на специфику обучения детей с дислексией // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 160-167. URL: <https://ip-journal.ru/>